

7.86 Hz to 12Hz, variations of the Schumann Resonance.

2021. Electrónica sobre tela. Bastidor, terciopelo dorado y componentes electrónicos reciclados. 162x130cm.

Es una transducción que visualiza la variación de la Resonancia Schumann (entre los 7.86 Hz y los 12 Hz). Una interpretación de la frecuencia de resonancia electromagnética de la Tierra y sus posibles variaciones, debidas supuestamente a diferentes alteraciones en los últimos tiempos. Curiosamente coincide con las que se generan en el hipocampo, la parte más antigua del cerebro humano, lo que relaciona las frecuencias cerebrales directamente con la resonancia de la Tierra. El lienzo, se convierte así en la membrana de un gran altavoz latiendo con el sonido, lo que a su vez hace que la pieza se mueva lentamente. El propio lienzo reproduce el mecanismo de un altavoz electrodinámico en el que la tela es la membrana unida a una bobina móvil que se desplaza alrededor de un potente imán permanente. El movimiento de este parece simular la palpitación de la Tierra, emulando a esa consecuencia de las fuerzas gravitatorias

<https://www.instagram.com/p/CbuHhc6PSX7/?hl=es>

